

УДК 378.147

Бобровська Ірина

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
ННІ філології та журналістики
Житомирський державний університет імені Івана Франка

ІСТОРИЧНІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ПЕРЕДУМОВИ ЕСТЕТИЧНОГО СПРИЙМАННЯ ТВОРІВ ЛІТЕРАТУРИ

Анотація. Статтю присвячено проблемі історичних та філософських передумов естетичного сприймання творів літератури. Оскільки державна національна програма «Освіта» вимагає від школи забезпечення високої художньо-естетичної вихованості й освіченості особистості. Проблема формування здатності учнів до естетичного сприймання розглядається саме на прикладі українських літературних творів. З кожним роком з'являються ряди досліджень, в яких автори намагаються встановити залежність рівня аналізу художнього твору від умов його естетичного сприймання. Тому робота над українськими літературними творами завжди викликала чимало труднощів і проблем в учнів. В статті висвітлено значення естетичного сприймання та виховання, філософське поняття естетики, сприймання, художній твір як основа до формування естетичного сприймання та явище прекрасного.

Ключові слова: прекрасне; естетичне виховання; естетика; естетичне сприймання; сприймання; художній твір.

Прекрасне – могутнє джерело моральної чистоти, фізичної досконалості кожної особистості та духовного багатства. Уміння створювати і відчувати красу роблять життя особистості багатим, яскравим та осмисленим. Прагнення до прекрасного до будь-чого – природна властивість людини. Воно надихає нас на високі думки і почуття та навіть на великі справи. Тому саме з дитячих років варто формувати в дитині естетичні смаки.

Стосовно естетичного, то протягом кількох останніх років все частіше виникають питання, пов'язані з погіршенням загальної естетичної культури суспільства. Т. Кунченко пише, що: «Це питання пов'язане з формуванням особистості, становленням гуманних рис та

зростанням самосвідомості, що є гарантією прогресивного розвитку суспільства. Відомо, що психіка, розум дитини з ранньої пори можуть сприймати педагогічні впливи щодо виховання здатності відрізнити прекрасне від потворного і відповідно ставитися до них» [7].

«Естетичне (грец. *aisthetikos* — почуттєвий) виховання — послідовне формування у дітей естетичного ставлення до життя, розвиток сприймання і розуміння прекрасного у мистецтві, природі, взаєминах людей, художніх потреб і здатності до художньої творчості» [6]. Дослідниця І. Біла пише, що художньо-естетичне виховання, яке передбачає цілеспрямований постійний розвиток дитини бачити красу навколишнього світу, вирішує ряд важливих завдань формування естетичних почуттів, естетичного ставлення, навичок творчого сприймання, основ їх естетичного смаку, їх художньо-творчих здібностей, та передбачає взаємозалежність таких компонентів: «розширення художньо-теоретичних знань у галузі мистецтва; розвиток здатності адекватного сприймання дійсності, художніх образів; організацію художньо-творчої діяльності, побудованої на засадах її наскрізного характеру і поступового підвищення рівня її самостійності» [1].

Філософською основою теорії естетичного виховання є естетика. В. Лозовий пише: «Слово "естетика" (*aistheticos*) — грецького походження, у перекладі означає — той, що має відношення до чуттєвого сприйняття. Термін "естетика" увійшов до науки в середині XVIII ст.» [3]. Історія естетики має свої коріння в далекій давнині, в міфологічних текстах. А. Федоренко у своїй праці пише, що люди часто зводять емоції та естетику до єдиного цілого. Хоча естетичним началом є пам'ять та уява, які власне і оформлюють наші емоції. «Спочатку естетичне знання було вплетене в систему загальнофілософських роздумів про світ. З часом естетика не раз змінювала вектор свого розвитку: антична естетична думка розвивалася в рамках філософії, середньовічна — в контексті теології, в епоху Відродження естетичні погляди розроблялися переважно художниками, композиторами, тобто в сфері художньої практики. В 17-18 ст. естетика інтенсивно розвивалася на ґрунті художньої критики та публіцистики. Етап німецької класичної естетики (Кант, Шеллінг, Гегель, Шіллер) — знову характеризування

створенням цілісних естетичних систем» [9]. Як бачимо, філософія як наука в певний віковий відрізок трактувала естетику дещо по-різному, хоча в цілому вона зводилася до єдиного твердження.

Багато дослідників по-різному досліджують це явище, адже з плином часу навколишній світ змінюється і погляди на нього теж змінюються. Це все створюється для внутрішнього та зовнішнього балансу людини та навколишньої дійсності. Все частіше дослідники схильні до вивчення естетичного через літературу. Саме з літературою людина збагачується, пізнає світ, формує себе як особистість та багато іншого. Тому, немає кращого мистецтва від першого й до випускного класу в школі, як вивчення літератури. «Слово "література" латинського походження і означає "літера". Щоб з усієї маси літературної продукції виділити твори, що мали мистецьку вартість, почали вживати термін "художня література" (естетично вартісна література). Саме поняття "художня література" з'явилося у ХХ столітті» [4].

Багато дослідників стверджує, що головну роль у вивченні літератури відіграє саме сприймання учнями твору. Деталізуємо поняття «сприймання» у літературному ракурсі. У статті В. Неделевича зазначено, що «У Великому тлумачному словнику сучасної української мови сприймання – це процес відображення мозком предметів і явищ об'єктивного світу, що діють у даний момент на органи чуття» [8]. Цей дослідник доводить, що поняття усвідомлювати, сприймати, осягати та розуміти є взаємопов'язаними між собою, а іноді і взаємозамінні. Сприймання тісно пов'язане з відчуттями. Тому підкреслюють, що сприймання і відчуття відіграють певні враження про навколишню дійсність, її події і факти, пам'ять зберігає накопичену інформацію, а її осмислення здійснюється за допомогою мислення та уяви. «Сприймання – це завжди творчий процес. З цього приводу О. Потєбня говорив, що поет повідомляє читачам не так свою думку, як викликає в них особисту. Отже, сприймання літературного твору – це конкретно-чуттєвий, естетичний, емоційний, суб'єктивний процес осягнення творення тексту читачем» [2, с.142], – зазначає А. В. Градовський.

Я. І. Ружевиц пише: «У 60-70-ті роки минулого століття помітно зріс інтерес дослідників до проблем естетичного сприйняття художнього твору. Праці О. Никифорової, П. Якобсона, А. Леонтєва.

А. Бодальова, Л. Рожиної переконують, що поза естетичним сприйняттям не можна привести до дії виховні можливості творів мистецтва. Без естетичного сприйняття не існує й насолоди мистецтвом, без якої не буває справжньої зацікавленості художньою книгою. Звісно, чуттєва насолода не вичерпує вплив художньої літератури на людину, однак без неї не може бути й пізнавального інтересу читачів. Вважаємо, що насолода від спілкування з мистецтвом слова має спонукальне значення для роботи над твором і служить однією з умов успішного засвоєння прочитаного, що засвідчує визнання авторської ідеї орієнтиром у власній життєдіяльності читача. Адже засвоєння твору, за В. Сухомлинським, означає, що художні думки й почуття стали надбанням духовного світу учня» [10]. Зазначимо, що поняття естетичне сприймання – це відображення колективом або особистістю навколишніх явищ, творів мистецтва, які мають ту чи іншу цінність. Якщо говорити чіткіше, то це створення чуттєвого образу предмета.

«В ході естетичного сприйняття реальність бачиться людині в нових властивостях. Завдяки йому особистість розкриває для себе суть героїчних вчинків, краси навколишнього світу, трагедій. Окремим змістом мають для естетичного сприйняття художні твори. В даному випадку людина створює окремий чуттєвий образ, згодом переходячи до роздумів, враховує асоціації для розуміння змісту. При цьому вважається, що сприйняття творів мистецтва включає об'єктивні дані, суб'єктивні, індивідуальні. Воно сприяє тому, що особистість стає багатшою. В естетичному плані. Людина починає глибше проникати в навколишні реалії, краще сприймати об'єкти дійсності» [5].

Припускають, що в процесі естетичного, художнього сприйняття у дітей розвивається творча активність. Адже суб'єкт стає співавтором побаченого, додаючи в усе свій власний погляд, оцінюючи те, що відбувається, інтерпретуючи його. Зазначимо, що оцінка людиною навколишніх явищ залежить від знань і попереднього досвіду. В залежності від здібностей людини і від глибини і наповненості твору, естетичне сприймання приносить особливе задоволення.

Отож, для того щоб твір мистецтва мав естетичний зміст, він повинен відображати щось велике й універсальне, що дозволить твору пережити свій час, а його творцеві відчувати себе творцем вічних

цінностей. У даному контексті для вчителя чи звичайного любителя художньої літератури постає надзавдання – розвинути саме естетичне сприймання творів для повного осмислення написаного та збагачення свого власного "я".

Перспективи подальшого вивчення заявленої проблеми вбачаємо у дослідженні різноманітних методів та прийомів формування естетичного сприймання учнями творів літератури. З метою простежити чи змінюється сприймання творів школярами, якщо так, то яка причина цих змін. Також планується простежити чи впливають вікові особливості на естетичне сприймання творів.

Список використаних джерел

1. Біла І. М. Розвиток художнього сприймання у дошкільному віці. *Практична психологія і соціальна робота*. 2014. № 1. С.4-8.
2. Градовський А. В., Волошиної Н. Й. Проблема сприймання художнього твору учнями у методичній спадщині. *Педагогічна освіта: теорія і практика*. 2014. Вип. 16. С. 142-145.
3. Естетика: Навч. посіб. / М. П. Колесніков, О. В. Колеснікова, В. О. Лозовой та ін.; За ред. В. О. Лозового. К.: Юрінком Інтер, 2003. 208 с.
4. Естетична природа художньої літератури. URL: <https://ukrlit.net/article/1226.html>
5. Естетичне сприйняття – це: визначення, особливості та сутність. URL: <https://ukr.aboutlaserremoval.com/esteticheskoe-voospriyatie-eto-opredelenie-osobennosti-i-sushnost-news-392216>
6. Естетичний розвиток і естетичне виховання. URL: <https://www.ebk.net.ua/Book/synopsis/pedagogika/part1/012.htm>
7. Кунченко Т. О. Розвиток естетичного сприймання у дітей старшого дошкільного віку засобами природничих ігор. URL: <https://vseosvita.ua/library/rozvitok-estetichnogo-sprijmanna-u-ditej-starsogo-doskilnogo-viku-zasobami-prirodnicih-igor-285110.html>
8. Неделевич В. Ю. До проблеми розуміння учнями художніх текстів. URL: https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2011/9_2011/46.pdf
9. Предмет естетики доцент Федоренко. URL: <https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/3-BAK.-KOMPOZITSIYA-ESTETIKA-FEDORENKO-A.O.-01.09.pdf>
10. Ружевич Я. І. Проблема формування ціннісних орієнтацій в учнів. URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Y__gxiDB9c0J:www.inte

[rklasa.pl/portal/dokumenty/ridna_mowa_uk/index.php%3Fpage%3Drm36_01+&c
d=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua](http://rklasa.pl/portal/dokumenty/ridna_mowa_uk/index.php%3Fpage%3Drm36_01+&c
d=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua)

HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL PREREQUISITES OF AESTHETIC PERCEPTION OF LITERATURE

I. Bobrovska

Annotation. The article is devoted to the problem of historical and philosophical preconditions of aesthetic perception of literary works. Because the state national program "Education" requires the school to provide high artistic and aesthetic education and education of the individual. The problem of forming students' ability to aesthetic perception is considered on the example of Ukrainian literary works. Every year there are a number of studies in which the authors try to establish the dependence of the level of analysis of the work of art on the conditions of its aesthetic perception. Therefore, work on Ukrainian literary works has always caused a lot of difficulties and problems for students. The article highlights the importance of aesthetic perception and education, the philosophical concept of aesthetics, perception, work of art as a basis for the formation of aesthetic perception and the phenomenon of beauty.

Keywords: beautiful; aesthetic education; aesthetics; aesthetic perception; perception; work of art.

